

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 860 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari..... 856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ASOSIY VOSITALAR TAHLILINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nurmanov Yarkin Anorboyevich

Katta o'qituvchi

Annotatsiya: Iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalarning hisobga olinishi va ularning tahlilii ko'rsatkichlari uzoq muddatli va strategik moliyaviy rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, har bir xo'jalik yurituvchi subyekt o'zining mustahkam pozitsiyasiga ega bo'lgan holda asosiy vositalar bilan ta'minlanishi, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish, boshqaruvni tashkil qilish va yuritish dolzarb vazifalardan biridir.

Kalit so'zlar: asosiy vosita, asosiy vosita eskirishi, aktivlar, uzoq muddatli aktivlar, amortizatsiya siyosati, hisob siyosati, ichki tashkiliy amortizatsiya.

Abstract: In the context of economic globalization, accounting for fixed assets and their analytical indicators in business entities has important features in long-term and strategic financial planning. Therefore, one of the urgent tasks is to provide each business entity with fixed assets, while maintaining its strong position, and to increase the efficiency of their use, organization and management.

Key words: fixed assets, depreciation of fixed assets, assets, long-term assets, depreciation policy, accounting policy, internal organizational depreciation.

Аннотация: В условиях глобализации экономики учет основных средств и их аналитических показателей в хозяйствующих субъектах имеет важные особенности в долгосрочном и стратегическом финансовом планировании. Поэтому одной из актуальных задач является обеспечение каждого хозяйствующего субъекта основными средствами, сохраняя его прочные позиции, а также повышение эффективности их использования, организации и управления.

Ключевые слова: основные средства, амортизация основных средств, активы, долгосрочные активы, амортизационная политика, учетная политика, внутриорганизационная амортизация.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida har bir xo'jalik yurituvchi subyektning ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlashga erishishda asosiy vositalar tahlilini muntazam yuritish, transformatsiya jarayonida iqtisodiy yo'qotishlarning oldini olishga qaratilgan ta'sirchan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va realizatsiya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Asosiy vositalar xo'jalik yurituvchi subyektning iqtisodiy faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli moddiy boyliklar bo'lib, moliyaviy-iqtisodiy faoliyat natijasida hosil bo'lgan mehnat vositalarining shartli qiymati ifodasidir. Bunda shartli qiymat normativ-huquqiy hujjatlar, ichki tashkiliy hisob va uslubiy yordam asosida belgilanadi.

Asosiy vositalar tahlilini rivojlantirish jarayonida amortizatsiya siyosati muhim rol o'ynaydi. Bu siyosat asosiy vositalar va amortizatsiyani hisobga olish qoidalarini belgilash bilan birga, ularni keyinchalik modernizatsiya qilish va yangilash uchun moliyaviy manbalarni shakllantirish sharoitini ham yaratadi. Ammo amortizatsiya siyosatining ahamiyatiga qaramay, uning aniq ta'rihi hali ham mavjud emas. Buning sababi amortizatsiya siyosatining mohiyatini yetarli darajada to'liq va aniq ochib berish zaruriyatidir.

Demak, amortizatsiya siyosati asosiy jarayonlardan biri bo'lib, u mehnat vositalariga investitsiya xarajatlarini xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatida mahsulot tannarxiga tizimli va qisman kiritishdan iborat bo'lgan sof

iqtisodiy muomala hisoblanadi. Amortizatsiya jarayonining asosiy maqsadi – amortizatsiya qilinadigan mulkka investitsiya qilingan summani qaytarish, shuningdek, xo‘jalik yurituvchi subyektning moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini boshqarish va rejalashtirish jarayonlarini ta‘minlash uchun amortizatsiya ko‘lamini (boshqacha aytganda, iqtisodiy eskirishni) iqtisodiy jihatdan aks ettirishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda xo‘jalik yurituvchi subyektlar asosiy vositalar to‘g‘risida ta‘rif berishda turli yondashuvlar bilan tavsiflanadi.

Xususan, xorijiy iqtisodchi olim Pol Samuelson “Asosiy kapital uzoq muddat asosiy ishlab chiqarishda ishtirok etuvchi, mulk huquqini beruvchi, bir vaqtning o‘zida ham resurs, ham mahsulotdir” [1] – deb talqin etgan.

S. Fisher, R. Dornbush va R. Shmalenzilarning ta‘rifiga ko‘ra: “Tovar va xizmatlar ishlab chiqarishda ishtirok etuvchi, ishlab chiqarish zahirasi bo‘lib xizmat qiluvchi asosiy vositalar – uzoq muddat foydalaniladigan boylkdir” [2].

Rossiyalik iqtisodchi olim M. Mescon quyidagicha ta‘riflaydi: “Asosiy vositalar uzoq vaqt davomida ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi va o‘z qiymatini korxonada mahsulotlariga asta-sekin o‘tkazuvchi mehnat vositasidir. Har bir mamlakatning ichki moliyalanishida, xalqaro kredit va xalqaro investitsiyaga ehtiyoji mavjudligi, fond birjalarida ishtirok etish istagi moliyaviy manfaatlar uyg‘unligi kontekstida kuzatilishi mumkin. Zamonaviy buxgalteriya tizimida va hisob tizimining rivojlanish bosqichlarida “asosiy vositalar”, “asosiy fondlar”, “asosiy kapital”, “uzoq muddatli aktivlar” tushunchalari iqtisodiy mohiyati jihatidan turlicha ilmiy yondashuvlarga ega” [3].

D. Endoviskiy va K. Mokshina fikricha: “Asosiy vositalar obyektini bir vaqtning o‘zida asosiy vosita, aktiv va uzoq muddatli aktiv sifatida tan olish mumkin” [4].

N. Danilova esa “Asosiy vositalarning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati yuzasidan iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi sohasidagi olim va mutaxassislar o‘rtasida doimo muhokama olib borilgan hamda “asosiy vositalar” va “asosiy fondlar” tushunchalari bir xil ma‘noga ega bo‘lsa-da, har xil kategoriyaga taalluqlidir” [5] – deb izohlagan.

L. Ayupova ta‘kidlashicha: “Asosiy vositalar ishlab chiqarish va moddiy qiymatliklar yaratish jarayonida faoliyat yuritib, o‘z moddiy shaklini saqlagan holda, qiymatini amortizatsiya shaklida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga o‘tkazadi” [6].

V. Sklyarenko va V. Prudnikova fikricha: “Asosiy vositalar – uzoq vaqt davomida ishlab chiqarish jarayonida faoliyat yurituvchi, o‘zining tabiiy va moddiy shaklini saqlab qoluvchi hamda amortizatsiya ajratmalari orqali eskiruvchi, mahsulotlarga o‘z qiymatini bosqichma-bosqich o‘tkazadigan ishlab chiqarish, moddiy va nomoddiy qiymatliklar majmuidir” [7].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan asosiy vositalar turlicha talqin qilingan. Jumladan, E. Gadoev “Asosiy vositalar bajaradigan vazifasiga ko‘ra ishlab chiqarish va noishlab chiqarish vositalariga bo‘linadi. Ishlab chiqarish asosiy vositalari bevosita moddiy ne‘matlarni yaratishda ishtirok etadigan vositalardir” [8] – deb ta‘riflagan.

K. Urazov o‘z ilmiy tadqiqotida: “Asosiy vositalarning xarajatlari va daromadlari hisob siyosatida ochib berilishi lozim. Asosiy vositalarni ta‘mirlash va rekonstruksiya qilish bilan bog‘liq xarajatlar ularning qiymatini o‘zgartirishi mumkin, shuning uchun bu holatda eskirishni qayta hisoblash talab etiladi” [9] – deb ta‘kidlagan.

I. Ismanovning fikriga ko‘ra: “Asosiy vositalar – xo‘jalik yurituvchi subyekt tomonidan uzoq muddatda foydalaniladigan, mahsulot ishlab chiqarish, ish bajarish yoki xizmat ko‘rsatish, shuningdek, ma‘muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun mo‘ljallangan asosiy moddiy aktivlardir” [10].

M. Kalonov fikricha: “Korxonada innovatsion g‘oyalarni tatbiq etishda, mavjud mablag‘lardan samarali foydalanishni to‘g‘ri tashkil etish, korxonaning modernizatsiyasi, ishlab chiqarish jarayonini texnik va texnologik qayta jihozlash, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash muhim ahamiyatga ega” [11].

A. Baxodirov tomonidan: “Lizing oluvchi va lizing beruvchi korxonalarda asosiy vositalar – tovar ishlab chiqarish, ish bajarish yoki xizmat ko‘rsatish, shuningdek, tashkilotni boshqarish maqsadlari uchun sotib olingan va 12 oydan ortiq muddatga foydalaniladigan mehnat vositalari” [12] – deb ta‘riflangan.

Mazkur fikrlar iqtisodiyotning barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlarida asosiy vositalar tahlilini tashkil etishda hamda tahlil tizimini takomillashtirishda muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida tizimli tahlil, statistik guruhlash va taqqoslama tahlil, kompleks tahlil, prognozlash va boshqa usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amortizatsiya jarayonini tashkil etish uchun uni amalga oshirish mexanizmlari va uslubiy vositalarni belgilovchi ilmiy-amaliy hujjatlar to'plami talab qilinadi. Ushbu hujjatlar birgalikda amortizatsiya siyosatini tashkil qiladi.

Xo'jalik yurituvchi subyektning asosiy vositalarini rivojlantirish strategiyasini buxgalteriya hisobini qo'llab-quvvatlashning nazariy asoslarini shakllantirishda quyidagilarni inobatga olish zarur:

Davlat amortizatsiya siyosati – bu belgilangan makroiqtisodiy maqsadlarga muvofiq, xo'jalik yurituvchi subyektlarga tegishli bo'lgan asosiy vositalarning rivojlanishini tartibga solish va rag'batlantirish maqsadida shakllantirilgan, normativ-huquqiy normalarda mustahkamlangan asosiy vositalar va amortizatsiya hisobini yuritish qoidalari tizimidir.

Ilmiy-texnikaviy jarayonni tezlashtirish, atrof-muhitga tashqi ta'sirni kamaytirish va milliy boylikning tarkibiy qismi sifatida asosiy vositalarning umumiy eskirish darajasini pasaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda amortizatsiya siyosati me'yoriy hujjatlar – Soliq kodeksi va buxgalteriya hisobining belgilangan tartib-qoidalari orqali amalga oshiriladi.

Soliq kodeksi qonun chiqaruvchi organ tomonidan xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'z manfaatlarini amalga oshirish chegaralarini belgilaydi va ularni jamiyat uchun zarur bo'lgan yo'nalishga yo'naltiradi. Shuningdek, soliqlarni (va jarimalarni) to'lash zarurati bilan birga, ushbu to'lovlarni minimal xarajatlar bilan amalga oshirish imkoniyatini yaratish orqali xo'jalik yurituvchi subyektlarning xatti-harakatlarini moslashtiradigan asosiy tartibga solish vositasi hisoblanadi. Buxgalteriya hisobining milliy qoidalari va standartlari esa ichki tashkiliy amortizatsiya siyosatining uslubiy asosini tashkil etadi. Ularning qoidalari xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan ichki buxgalteriya qoidalari tayyorlash uchun, ularning strategik manfaatlarini hisobga olgan holda qo'llaniladi va sharhlanadi.

Umuman olganda, xo'jalik yurituvchi subyektning amortizatsiya siyosati – bu subyektning strategik manfaatlariga muvofiq shakllantirilgan, biroq buxgalteriya hisobini tartibga soluvchi amaldagi me'yoriy-huquqiy qoidalar doirasida va subyektning ichki me'yoriy hujjatlarida mustahkamlangan asosiy vositalar va amortizatsiyani hisobga olish qoidalari tizimidir.

Asosiy faoliyatda ishtirok etadigan asosiy vositalarni quyidagi uch guruhga ajratish mumkin:

Asosiy faoliyatdagi texnik kadrlar;

Asosiy faoliyatdagi quvvatni belgilovchi mexanik vositalar;

“Faoliyat uchun zarur” mehnat vositalari (binolar, inshootlar, apparatlar, transport vositalari, ishlab chiqarish va iqtisodiy uskunalar va boshqalar).

Yuqorida keltirilgan amortizatsiya siyosatining ikkala turi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, davlat siyosati soliqlar va jarimalar tizimi orqali xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun tartib-qoidalarni belgilaydi. Bu tizim ularning faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni (masalan, xo'jalik yurituvchi subyektlarning ishlash sharoitlari, ularning iqtisodiy xatti-harakatlari va boshqa omillar) nazorat qilish hamda zarurat tug'ilganda yangi chora-tadbirlarni ishlab chiqish va joriy etish imkonini beradi. Biroq, amortizatsiya siyosatining ikkala turi ham yagona asos – amortizatsiya jarayoniga tayanadi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy vosita tahlilida va ulardan foydalanishda muhim xususiyatlari mavjud bo'lib: asosiy vositalar boshqaruvini tashkil qilishga tizimli yondashuvni shakllantiradi; asosiy vositalar tahlili boshqaruvning to'rtta fazasini, ya'ni rejalashtirish, nazorat qilish, tashkil qilish va rag'batlantirish (motivatsiya)ning barchasini o'z ichiga oladi; uchinchidan, asosiy vositalar tahlili xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatini boshqarishdagi boshqaruvning muhim funksiyalari bo'lgan – vazifalarni aniqlashtirish, resurslarni rejalashtirish, faoliyatni baholash, ishchi-xodimlar faoliyatini baholash orqali rag'batlantirish, belgilangan ko'rsatkichlar bajarilishini nazorat qilishni amalga oshirishda xizmat qiladi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar asosiy vositalar tahlilida boshqarish strategiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, asosiy vositalar boshqaruvini strategik rejalashtirish operatsion siklning ishlashi jarayonida boshqaruv siyosatini ishlab chiqishda asosiy vositalar bilan ta'minlash va yangi ishlab chiqarish korxonasi uchun keyingi davrlari uchun zaxira bo'lgan miqdorda amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, samarali foydalanishni belgilab beradi. Xo'jalik yurituvchi subyektning asosiy vositalar tahlilida boshqarish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni aniqlashda nafaqat uzoq muddatli maqsad va vazifalarni belgilashda, balki zamonaviy qabul qilingan strategiyalar bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishni monitoring qilishda foydalaniladi. Bundan ko'rinadiki, asosiy vositalar tahlilini amalga oshirish korxonaning barqarorligini ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning qulay va zaruriy vositalarini takomillashtirishda muhim hisoblanadi.

Iqtisodiy munosabatlar jarayonida xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalarning yetishmasligi eng avvalo ishlab chiqarishning kamayishiga, sotish jarayonining o'zgarishiga hamda to'lovga layoqatlilikning pasayishiga ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy izlanishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, amalda asosiy vositalar tahlili tamoyillarga asoslanib o'tkazilishi zarur. Bu esa zamon talablaridan kelib chiqqan holda xo'jalik yurituvchi

subyektning istiqboldagi rivojlanishi bilan bir qatorda ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirishga va moliyaviy natijasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy adabiyotlarda asosiy vositalar tahlilining turli modellari mavjud bo'lib, ular asosiy vositalar qiymatini istiqbolli baholash usullarini aniqlashda tashqi va ichki omillarning ta'siriga asoslanadi. Asosiy vositalar tahlilida ulardan foydalanish samaradorligini prognoz qilish ko'rsatkichlari ham e'tiborga olinadi. Bu orqali esa xo'jalik yurituvchi subyektning likvidligi, to'lov qobiliyati, samaradorligi (asosiy vositalarning qaytimi va sig'imi) aniqlanadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining yana bir muhim xususiyatlaridan biri hisob siyosatiga qaratilib, moliya-xo'jalik faoliyatining strategik rejalarini ishlab chiqishda va prognozlash tizimlarining kelajak tarkibini, shuningdek, yo'nalishlarini belgilashda zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пол Э. Самуэльсон, Уильям Д. Нордхаус; экономика. перевод с английского О. Л. Пелявского. Предм. указ.: с. 1312-1325 Пер.: Самуэльсон, Пол А. Экономика 0-07-351129-3 Экономика.
2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономисс. пер. со 2-го англ. изд. – М.: Дело, 1995. – 864 с.
3. Мескон М. Основы менеджмента. Учебник. – М., 1997. – 488 с.
4. Ендовицкий Д.А., Мокшина К.Н. Сущность основных средств как объекта бухгалтерского учета в контексте проблемы учета капитала // Международный бухгалтерский учет, 2013, № 25.
5. Данилова Н.Н. Промышленные предприятия – амортизация расходов, связанных с выполнением обязательств перед нами / Н. Н. Данилова // Вестник КрасГАУ. – 2011. – № 2.
6. Айпова Л.А. Эволюция понятия основных средств в России. Л.А. Айпова // В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных условиях: материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. – 2017. – С. 13-19.
7. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия, изд.2.. – М.: Издательство «Инфра-М», 2019 г. – 256 с.
8. Gadoev E.F. Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni hisobga olish va soliqa tortish. -T: «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 2003.
9. Уразов К.Б. Асосий воситаларга доир даромадлар: ҳисоб сиёсатида очилиши лозим бўлган жиҳатлар хусусида//«Солиқ тўловчининг журнали», 2000 й. №6. - 23-25 б.
10. Ismanov I.N. Uzoq muddatli aktivlarning buxgalteriya hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish masalalari: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dis. avtorefati. – Toshkent: BMA. 2009. –33 b.
11. Kalonov M.B., Ortiqov X.A., Babaxalov N.E., Ergashev Sh.T. Buxgalteriya hisbi o'quv qo'llanma.-Toshkent:Zamin nashr, 2022. – 800 b.
12. Baxadirov A.K. Lizing muomalalari hisobi va auditini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. iqtisodiyot fanlari nomzodlik dissertatsiyasiga Avtoreferat: 08.00.00. 2022 yil.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

